

TEPLOVOZ DIZELLARI PORSHENLARINING QOLDIQ RESUSRLARINI OSHIRISH

Jumayev Shaxriddin Anvarjon o'g'li¹
Raxmatjonov Axrorjon Oybek o'g'li²
Valiyev Muhammad Sheraliyevich³

¹Magistrant

²Magistrant

³T.F.N , dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465846>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasi temir yo'llarida foydalaniladigon dizel porshenlarida kelib chiqadigon nosozliklar va kamchiliklarni aniqlash va tashxis qo'yish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Dizel, Porshen va porshen halqalari, teplovoz, ichki yonuv dvigatellari, issiqlik, porshen harorati, matematik model, tenglamalar

Hozirgi kunda teplovozlar ichki yonuv dvigatellari quvvati va ishonchliligini oshirish muammosi mavjud. Bu muammoni dvigatelning issiqlik holati va issiqlik kuchlanishini baholamasdan muvaffiqiyatli yechish mumkin emas. Ichki yonuv dvigatellarining tezlashtirish darajasini to'xtovsiz oshishi, ularda issiqlik va xarorat kuchlanishi o'sishiga olib keladi. Demak ichki yonuv dvigatellari issiqlik holatini baholash usullarini takomillashtirish vazifasi dolzarb hisoblanib, uning asosiy detallari harorat kuchlanishi baholashini o'z ichiga oladi. Texnika va texnologiyaning jadal suratda oshishi jarayonida, ko'p vaqt va mablag' talab etuvchi tajriba sinovlarini kamaytirish va elektron hisoblash mashinalarini qo'llagan holda nazariy-hisoblash usullarini tadbiq etish lozim. Teplovoz dizellarini tayorlash, me'yoriga yetkazish, modernizasiyalashga birdek bog'liqdir. Shu vaqtning o'zida ichki yonuv dvigatellarini loyihalashning nazariy-hisobiy usullarini yaratish bazasi bo'lib, jumladan ularning issiqlik holatini aniqlash ko'p hollarda tajriba tadqiqotlari amalga oshirilmoqda. Bunday yo'l hisobiy tekshirishlar natijasini jiddiy ravishda kamayishiga olib kelmoqda. Dvigatelning issiqlik holatini faqatgina haqiqiy fizik model baholab berishi mumkin. Lekin, tajriba tadqiqotlari hisoblashning xatoliklarini to'g'irlashi mumkin. Shunday qilib, tadqiqot hisobiy va tajriba sinovlarini o'z ichiga olishi kerak. Dvigatel detallarining xarorat holatini ishonchli baxolash loyihalashtirish bochqichida dolzarb hisoblanadi, bu esa o'z navbatida konstruktorlikka oid va texnologik yechimlarni qo'llash dvigatel tayorlash muddatini kamaytirib, ekspluatasiya jarayonida ishonchliligini oshirishga imkon beradi. Porshenlar issiqlik holatini asosiy ko'rsatkichlari Issiqlik holatiga ko'ra

eng asosiy ko'rsatkich harorat va uning porshen korpusi bo'ylab taqsimlanishi hisoblanadi, ya'ni uning harorat maydoni. Teplovoz dizellari porshenlarini hisoblashning ko'pgina usullarida simmetrik tsilindrsimon tanani bilan almashtiriladi. Bunday tanada issiqlik oqimi aylana yo'nalishida mavjud emas, esa issiqlik o'tkazish xajmiy vazifasini tekislikka o'tishini ta'minlaydi. Hisoblash sxemasi sifatida porshen sektori burchagi bir radian qilib qabul qilinadi. Silindrsimon simmetrik bo'lmagan tanada, porshen haroratning taqsimlanishi Fure tenglamasi bilan aniqlanadi

1-rasm Belgilangan variantlar uchun porshen tubi radiusi bog'likligining taqsimoti α_{cp}

Salt yurish va kichik nagruzkalarda uzoq vaqt mobaynida ishlash yonish kamerasi yuzasida Nagar hosil bo'lishi, silindr-porshen guruhidan issiqlik almashinuv jarayonini yomonlashuvi, natijada ularning harorati oshishiga olib keladi. Bu esa harorat ta'siridan darz ketishiga olib kelishi mumkin.

2- rasm Belgilangan nuqtalarda harorat nisbiy o'zgarishi

Ma'lumki, teplovozlar ishlab chiqarilgan vaqtidan kapital ta'mirlashgacha bo'lgan vaqt davomida nosozliklar paydo bo'lish jadalligi uch boschiqga bo'linadi: avvalo qism va detallarning tayèrlash va ta'mirlashning sifatsizligi natijasida hosil bo'luvchi nosozliklar, keyin esa teplovozning ish jarayonida nosozliklar soni qisqaradi, so'ngra kapital ta'mirlash jaraèni yaqinlashgan sari agregatlar, qism va detallarning xizmat muddati tugab borishi sababli, ularning soni keskin ortib boradi. Teplovozlarning rejalashtirilmagan ta'mirlash turiga kirishi ma'lumotlariga ko'ra yildan yilga teplovozlarning rejalashtirilmagan ta'mirlash jaraèniga kirishi ortib bormoqda. Nosozliklarning asosiy qismiga dizel bilan bog'liq, chunki dizel teplovozning asosiy qismlaridan biri bo'lib, juda ko'p qismlardan tashkil topgan. Ular o'z navbatida teplovozning ishlash qobiliyatini belgilab beradi. Temir yo'l transportida teplovoz dizellarining ish jarayoni qo'zg'olmas sharoitda ishlaydigan sezilarli darajada farq qiladi. Teplovozning ish jaraènida dizelning quyidagi qism va mexanizmlari katta yuklanish ostida ishlaydi: silindr porshen guruhi, turbokompressor, moy va yoqilg'i tizimi. Keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 2013-2015 yillarda ishlash rejimlaridagi maksimal davomiyligi 1.9 marta kamaydi. Bu xolatda ishlash

jarayoni mashinist kontrollerining pastki qiymatlariga siljishi kuzatildi. 15° ($3,7\%$) o'zgaradi, qolgan nuqtalarda esa 15° ($3,5 \dots 6\%$) teng bo'ladi.

3-rasm Yonish kamerasidagi ishchi jism harakatlanish modeli

Teplovoz dizeli porsheni haroratini o'lchash silindr-porshen guruhidagi detallarning harorat maydoni bo'yicha olib borilgan izlanishlarning so'nggi maqsadi, ILT – izotermik liniyalarni tuzish nomlangan detallarning turlicha kesimi bo'yicha issiqlik kuchlanishi uchun dastlabki axborotlarni beruvchi, shunga binoan detallarning ish unumdorligi va uzoq muddat ishlashi. Mavjud bo'lgan diskret elektr modellar erdamida izotermik liniyalarni aniqlovchi metodlar, silindr-porshen guruhidagi detallarning harorat maydoni oxirgi chekka-xilma-xilligi orasidagi analog va uzelda tutashuvchi toklar Kirxgof tenglamasi asosida tuzilgan. Mavduj metodlarda ekvipotentsial (izotermik analoglar) liniyalarni tuzishda quyidagi uchta butun amallarni bajarish ketma-ketligi ko'zda tutilgan

